

UOT 81:002

**“ŞƏRHU RADİ ALƏL-KAFİYƏ Fİ İLMİN-NƏHV VAL-İRAB” ƏSƏRİNDƏ
“BƏDƏL” MÖVZUSUNUN ŞƏRHİ**

VƏLİYEVƏ KÜBRƏ SABİR QIZI

Elmi işçi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi.
Naxçıvan, Azərbaycan.

Nəhv elmi sahəsində böyük şöhrət sahibi dilçi alimlərdən olan İbn əl-Hacibin (1175-1249) “al-Kafiyə” adlı muxtəsər əsəri mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir. Şöhrəti uzaq ölkələrə yayılan əsərə çoxlu şərh, haşiyə taliq və s. yazılmışdır. Şərhlər içərisində İbn əl-Hacibin “Şərhu Kafiyə” şərh, Radiyyuddin əl-Astarabadinin (?-1287) “Şərhu Radi aləl-Kafiyə fi ilmin-nəhv val- irab” şərh və Molla Caminin (898-1492) “əl-Fəvaidud-Diyaiyyə” şərh daha çox diqqətəlayiqdir.

Məşhur dilçi alim Radiyyuddin əl-Astarabadinin “Şərhu Radi aləl-Kafiyə fi ilmin-nəhv val- irab” (“Razinin “kafiyə”yə sintaktik baxımdan şərh”) əsəri ərəb və fars dilçiləri tərəfindən daha çox müraciət olunan elmi mənbə olmaqla onda nəhv elmi asan və sadə bir dillə izah edilmişdir. Bu şərh müəllifin əsrindən başlayaraq İran və Misirdə bir neçə dəfə nəşr olunaraq bu günə kimi gəlib çatmışdır. Bu kitab nəhv və lüğət fəlsəfəsi sahəsində fərq yaratmış və özündən əvvəl görülməmiş miqdarda araşdırmalar ehtiva etmişdir.

Məqalədə “Şərhu Radi aləl-Kafiyə fi ilmin-nəhv val-irab” əsərində İbn əl-Hacib və Radiyyuddin əl-Astarabadinin yiyəlik halda olan ad qruplu sözlər (məcrurat) və bu sözlərə daxil olan “bədəl” (əlavə) barədə elmi fikirləri müqayisəli formada tədqiq olunmuşdur.

Müəllifin gəldiyi qənaətə görə bu əsər ərəb dilinin qrammatikasını tədqiq edən dəyərli mənbə olmaqla yanaşı, həm də Bağdad qrammatika məktəbinin (IX-XII əsrlər) elmi mühitinin səviyyəsi haqqında təsəvvür yaratmaq baxımından əhəmiyyətlidir.

Açar sözlər: Şərhu-kafiyə, ərəb dili, yiyəlik hal, bədəl, Radiyyuddin əl-Astarabadi.

**COMMENTARY ON THE TOPIC OF “BADAL” IN THE WORK “SHARHU RADİ
ALAL-KAFIYA Fİ İLMİN-NAHW VAL-İRAB”**

VALIYEVƏ KÜBRƏ SABİR GIZI

Scientific worker, Nakhchivan Branch of NSAA.
Nakhchivan, Azerbaijan.

The concise work "al-Kafiyah" by Ibn al-Hajib (1175-1249), a linguist with great fame in the field of grammar, is of great scientific importance. Many commentaries, footnotes, taligs and other notes have been written on the work, whose fame spread far and wide. Among the commentaries, Ibn al-Hajib's "Sharhul-kafiyah", Radiyyuddin al-Astarabadi's (?-1287) "Sharhu Radi ala al-Kafiyah fi ilmin-nahw wal-irab" and Molla Jami's (898-1492) "al-Fawaidud-Diyaiyyah" (Commentary of "al-Kafiyah") are the most noteworthy.

The famous linguist Radiyyuddin al-Astarabadi's work "Sharhu Radi ala al-Kafiyah fi ilmin-nahw wal-irab" ("Razi's commentary on "al-Kafiyah" from a syntactic perspective") is a scientific source, which is most often addressed by Arabic and Persian linguists, and then the science of nahw is explained in an easy and simple language. This commentary was published several times in Iran and Egypt starting in the author's century and has survived to the present day. This book made a difference in the field of nahw and vocabulary philosophy and contained an amount of research never seen before.

The article examines the scientific ideas of Ibn al-Hajib and Radiyyuddin al-Astarabadi in the work "Sharhu Radi ala al-Kafiyah fi ilmin-nahw wal-irab" about possessive noun groups (majrurat) and the "badal" (substitute) included in these words in a comparative manner.

According to the author, this work is not only a valuable source for the study of Arabic grammar, but it is also important for forming an idea of the level of the scientific environment of the Baghdad Grammar school (9th-12th centuries).

Keywords: *Sharhul-kafiya, the Arabic language, possessive case, badal, Radiyyuddin al-Astarabadi.*

Giriş

Radiyyuddin əl-Astarabadinin “Şərhu Radi aləl-Kafiyyə fi ilmin-nəhv val-irab” (“Razinin “kafiyyə”yə sintaktik baxımdan şərh”) əsəri AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda D-44/264 şifrəsi altında qorunub saxlanılan dəyərli əsərlərdən biridir. “Ərəb dili qrammatikasının sintaksis bölməsini əhatə edən əsər hicri qəməri 1268 (1851)-ci ildə yazılmışdır” [5, s. 262]. Nəsx xətti ilə işlənmiş kitab iki cilddən ibarətdir. Həcmi 209 vərəqdən (I cild 94, II cild isə 115 vərəq) ibarət olan əsər ərəb dilində yazılmışdır.

Radiyyuddin əl-Astarabadinin ərəb dilində yazdığı bu kitabda nəhv elmi asan və sadə bir dillə izah edilmişdir.

يقول الإمام السيوطي: الرضي الإمام المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب، الذي لم يؤلف عليها – بل و لا في غالب كتب النحو – مثلها، جمعا و تحقيقا و حسن تعليل.

“Əs-Suyuti bu kitab haqqında demişdir ki, heç bir şərh “Kafiyyə” qədər ərəb dilinin qrammatikasını əhatəli və gözəl bəyan etməmişdir” [6, s.105].

“Şərhu Radi aləl-Kafiyyə fi ilmin-nəhv val-irab” əsərinin I hissəsində kəlmə və cümlələrin irab vəziyyətlərinə görə mərfuat (adlıq halda işlənən cümlə üzvləri), mənsubat (təsirlik halda işlənən cümlə üzvləri), məcrurat (yiyəlik halda işlənən cümlə üzvləri) bölmələri yer almışdır.

Mərfuat bölməsində fail, tənazu, faili söylənilməyənin məfulu (naibul-fail), mübtəda, xəbər, innə və bacıların xəbəri, cinsini inkar edən lə'nin xəbəri, leysəyə bənzəyən mə və lə'nin ismi və s. cümlə üzvləri haqqında danışılır.

Mənsubat bölməsində məfulun mutlaq, həzful-feil, məfulun bihi, tərxi, munədə, nida, həzf hərfi nida, ixtisas, iştiğal, təhzir, məfulun fih, məfulun məahu, hal, təmyiz, musənnə, xəbəri kənə və əxavətiyə, ismu innə və əxavətiyə, lə əlləti linəfyil-cins, xəbəri mə və lə müşəbbəhətəyeni bi leysə haqqında bəhs olunur.

Məcrurat bölməsində isə mudafun ileyhi, izafət, əsməul-sittə, tavabi, sifət (nəat), təkid və onun növləri, bədəl, ətf, ətfül-bəyan adlı qrammatik mövzular verilmişdir.

Yiyəlik halda işlənən cümlə üzvləri (məcrurat)

“Sözlər sonlarının dəyişməsinə, fleksiya əlamətləri qəbul etməsinə görə 4 qrupa bölünür: 1) mərfuat (adlıq halda olanlar); 2) mənsubat (təsirlik halda olanlar, idarə edilənlər); 3) məcrurat (yiyəlik halda olanlar); 4) məczum (qısa şəkildə olan - muzare)” [4, s.76].

“Məcrurat qrupuna izafətin ikinci tərəfi “mudafun ileyh” və ön qoşmalardan sonar yiyəlik halda işlədilən sözlər aiddir.

Mənullardan sonar gəlib, idarə əlaqəsində, irabda onlara tabe olan sözlər “tavabi” (təbe olanlar, əlavələr) adlanır. Bunlar özlərindən əvvəlki sözlərə müvafiq şəkildə ismin hal, felin şəkil kateqoriyalarının əlamətlərini qəbul edir. “Tavabi” 4 qrupa – sifət, ətf (özündən əvvəlki söz və ya cümləyə bağlayıcı vasitəsilə bağlanan söz, predikativ birləşmə) təkid (ləfzi, mənəvi) və bədəl (əlavə) daxildir. Məczum yuxarıda qeyd etdiyimiz 14 amildən sonar qısa (şərt şəkildə) işlənən müzaredən ibarətdir” [4, s.76].

“Əvvəldə olan kəlmə və hərflərlə məcrur olması tələb olunan isimlərə və tabilərə məcrurat (المجرورات məcrur olan kəlmələr) deyilir. Əsil məcrur olan isimlər mudafun ileyh (المضاف إليه) və hərfi cərlı isim (الإسم المجرور بحرف الجر)-dir. Bunlara tabi olan sifət, bədəl, təkid və məatufilər da məcrur olur” [2, s. 314].

“Şərhu Radi aləl-Kafiyyə” əsərində yiyəlik halda işlənən cümlə üzvləri (məcrurat) və onların irabı (fleksiyası) ilə bağlı şərh

Məcrurat bəhsi İbn əl-Hacib və Radiyyuddin əl-Astarabadinin əsərlərində geniş anlamda şərh olunmaqdadır. Radiyyuddin əl-Astarabadi “Şərhu-Kafiyyə” əsərində nəhv mövzularını təhlil edərkən

ilk öncə İbn əl-Hacibin yazdığı qrammatik qaydaları xatırlatmış və sonra isə öz fikirlərini qeyd edərək mövzunu şərh etmişdir. Əsərdə yeni qrammatik mövzu izah edilməzdən əvvəl səhifənin əvvəlində onun adı verilmişdir.

Məcruratın (بحث المجرورات) ümumi mənası:

قوله: المجرورات هو ما اشتمل على عَمِّ المضاف إِلَيْهِ.

İbn əl-Hacibin sözü: “Məcrurat mudafun ileyh əlamətini daşıyan deməkdir” [7, s. 60].

Əl-Astarabadi İbn əl-Hacibin rəf (adlıq hal), nəsb (təsirlik hal), cərr (ziyəlik hal) əlaməti haqqında fikrinə münasibət bildirərək qeyd edir:

Rəf halın (adlıq hal) əlaməti üç şeydir: damma (الضم), əlif (الألف) və vav (الواو). Məsələn, جاء أبوك مسلمون، أبوك.

Nəsb halın (təsirlik hal) əlaməti dörd şeydir: fəthə (الفتح), kəsərə (الكسر), əlif (الألف), və yə (الياء). Məsələn, إنَّ مسلمين، إنَّ مسلمين، إنَّ أباك، إنَّ مسلمات، إنَّ أباك، إنَّ مسلمين، إنَّ مسلمين.

Cərr halın (ziyəlik hal) əlaməti üç şeydir: kəsərə (الكسر), fəthə (الفتح), və yə (الياء). Məsələn, يزيد، بزيد، بأميك، بأميك.

Şəkil 1. “Şərhu Radi aləl-Kafiyə fi ilmin-nəhv val-irab” əsərində “Tavabi” mövzusu.

“Şərhu Radi aləl-Kafiyə” əsərində tavabi mövzusu (مبحث التَّوَابِعِ)

قوله: كُلُّ تَابٍ بِإِعْرَابٍ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.

İbn əl-Hacibin sözü: “Tavabi, bir istiqamətdən əvvəlincinin irabı ilə (irablanmış) hər ikincidir (sonrakıdır)” [şəkil 1]. “Özbaşına irabı olmayan, lakin itaət etdikləri kəlmənin irabına tabe olanlara tavabi (التَّوَابِعِ İrabda tabe olanlar) deyilir” [2, s. 346]. Tavabi (tabilər) beşdir: Sifət, təkid, bədəl, ətful-bəyan, ətful-nəsaq.

Əl-Astarabadi: “əl-Kafiyə mətnindəki: “كُلُّ تَابٍ” - “hər ikinci” İbn Hacibin sözü tabiləri, mübtədanın xəbərini, əsli mübtədanın xəbəri olan vəxatəha İN و كَانَ وَأَخْوَاتِهَا bütünü xəbərləri “hal”ı və “بِإِعْرَابٍ سَابِقِهِ” sözü iki məfulunun ikincisini əhatə edir. Musannifin (yazıcının) “أَعْطَيْتُ” nun iki məfulunun ikincisini əhatə edir. Bu mənada mübtədanın xəbəri “ظَنَنْتُ” və “أَعْطَيْتُ” feillərindəki hər iki məfulun ikinciləri “ضَرَبْتُ زَيْدًا مَجْرَدًا” - “tək olanda Zeydi döydüm” cümləsindəki kimi mənsub üçün “hal” olan kəlmələr və yenə “وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا” - “yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq” ayəsindəki kimi mənsub bir ləfzə təmyiz olan kəlmələr də bu tərifə daxil olur” [3, s. 81-81^A].

İbnul Hacibin “bir istiqamətdən” sözü ilə yuxarıda deyilənlərin tərifdən çıxdığını ifadə edən Razi bunların əhatə dairəsinə daxil olan xüsusiyyətlərinin tavabi sərhəddinin xaricində olduğunu musannifin sözləri ilə göstərdiyini irəli sürmüşdür:

“Mübtədanın mərfuluğu” cəhətindən xəbərin mərfuluğu da bir başqa istiqamətdəndirki, bu da mübtədanın xəbəri olmasıdır. Beləliklə, hər iki məfuldan birincisinin mənsubluğu iki məfulun birincisi olması, ikincinin mənsubluğu isə ikinci məful olması cəhətindəndir. Yenə “ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا” - ayaqda ikən Zeydi döydüm” cümləsində birincinin mənsub olması məfulun bihi, ikincinin mənsubluğu da “hal” istiqamətində gəlməsinə bağlıdır. Yenə “وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا” cümləsində

birincinin mənsubluğu məfulun bihi olması cəhətindən, ikincinin mənsubluğu isə təmyiz olması cəhətindəndir”.

Razi “Şərhu-Radi” əsərində İbn əl-Hacibin “əl-Kafiyyə” şərhində zikr etdiyi izahlarına bu sözləri ilə qarşı çıxır: “Bunda etiraz var. Çünki mübtəda və xəbərin məfuluğu bir cəhətdəndir. O da hər ikisinin kəlamın ümdələri (əsas) olmasıdır. Yuxarıda zikr edilən isimlərin mənsubluğu da tək cəhətdəndir. O da فَضْلَاتٌ – “artıqlar” olmalarıdır”.

Razi bu məsələdə belə bir fərziyyə ortaya atır: “Əgər biz birinci və ikincidən hər birincinin isminin dəyişməsi səbəbi ilə cəhətlərinin də dəyişdiyini qəbul etsək, məsələn: -جاءني زيد الظريف- “Mənə zərif Zeyd gəldi” cümləsində “زَيْدٌ: Zeyd” kəlməsinin məfuluğu fail olması cəhətindəndir. “الظريف” kəlməsinin məfuluğu isə ona sifət olması cəhətindəndir. Digər tabilər də belədir desək o zaman bizə belə demək haqqı yaranar: “O zaman biz mübtədaya aid bir neçə xəbər, məsələn: وَهُوَ الْعُورُ الْوُدُودُ، - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ عَلِمْتُ - “O, çox bağışlayandır, çox sevəndir. Arşın sahibidir, şanlı olandır” ayəsi, yenə عَلِمْتُ - “Zeydi alim, ağıllı və zərif bildim” misalındakı “عَالِمًا” kəlməsinə istinad edilən kəlmələr, birdən çox olan hallar, məsələn: “لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُورًا” - “Allahla yanaşı başqa tanrı qəbul etmə. Yoxsa xar olar, zəlil vəziyyətə düşərsən” (İsra surəsi, ayə 22) ayəsindəki “جاءني القَوْمُ إِلَّا زَيْدًا إِلَّا” - “Məndə gələn qəbilələr və habelə müstəsna dan sonrakı müstəsna, məsələn, “مَذْمُومًا مَّخْدُورًا” - Zeyd və Əmrədən başqa millət mənə gəldi”.

“Razi bu izahları etdikdən sonra ümumiləşdirdiyi görüşü ətrafında: isimlərin dəyişməsi ilə irabın cəhətləri dəyişməz, bunlarında tavabi tərifi daxil olması lazımdır. Əgər İbnul Hacib “كُلُّ: ikincinin (tabinin) irabı, birincinin irabı səbəbinə görə dəyişən (hər bir ikincidir)” desəydi zikr etdiyimiz bu etirazlar gəlməzdi” [1, s. 365].

Şəkil 2. “Şərhu Radi aləl-Kafiyyə fi ilmin-nəhv val-irab” əsərində “Bədəl” mövzusu.

“Şərhu Radi aləl-Kafiyyə” əsərində bədəl mövzusu (مبحث البدل)

قوله: الْبَدَلُ تَابِعٌ مَقْصُودٌ بِمَا تُسَبِّبُ إِلَى الْمَتَّبِعِ دُونَهُ.
وَهُوَ بَدَلُ الْكُلِّ، وَالْبَعْضِ، وَالْإِسْتِمَالِ، وَالْعَلْطِ.
لِإِضْلَالِ مَنْ مَدَّلُوهُ مَدَّلُوهُ الْأَوَّلِ.
وَالثَّانِي جُرُؤُهُ.
وَالثَّلَاثُ بَيِّنَةٌ وَبَيِّنُ الْأَوَّلِ مُلَابَسَةٌ بِغَيْرِهَا.
وَالرَّابِعُ أَنْ تَقْصِدَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَلِطْتَ بِغَيْرِهِ.
وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْنِ وَتَكْرُرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَتَيْنِ.
وَإِذَا كَانَ تَكْرَرًا مِنْ مَعْرِفَةٍ فَالْتَعَثُّ، مِثْلُ "بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَادِيَةٌ".
وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ، وَمُضْمَرَيْنِ، وَمُخْتَلِفَيْنِ.
وَلَا يُبَدَّلُ ظَاهِرٌ مِنْ مُضْمَرٍ بَدَلِ الْكُلِّ إِلَّا مِنَ الْغَائِبِ، نَحْوُ "صَرِيئَةٌ زَيْدًا".

İbn əl-Hacibin sözü: Bədəl, mətbû'una nisbət edilən onə (bədələ) olunması murad edilən (istənilən) bir tabidir. Bədəl bədəlul-kull, bədəlul-bəad, bədəlul-iştimal və bədəlul-ğalat olaraq dörd növə ayrılır.

Birincisi بَدَلُ الْكُلِّ – bütündən bütünün bədəl olması: ifadə etdiyi (bədəl) birincinin (mubdəlun minhin) eynisini təşkil edir.

İkincisi بَدَلُ الْبَعْضِ - bütündən hissənin bədəl olması: ifadə etdiyi (bədəl) birincinin (mubdəlun minhin) hissəsidir.

Üçüncüsü بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ - əhatə bədəli: ifadə etdiyi (bədəl) ilə birincinin (mubdəlun minhin) arasında bir əlaqə vardır.

Dördüncüsü بَدَلُ الْغَلَطِ – yanlışma, səhv etmə bədəli: Səhvliklə başqası (mubdəlun minh olaraq) deyildikdən sonra nəzərdə tutulandır.

İkisi də (bədəl və mubdəlun minh) mərifə, nəkirə və ya müxtəlif(mərifə və nəkirəlikdə dəyişiklik göstərir) olur.

Zahir isim bədəlul-kull yolu ilə əvəzləndirən bədəl olmaz, gizli əvəzləndirən olur. Məsələn, ضَرَبْتُهُ زَيْدًا – “Onu, Zeydi döydüm” kimi.

“Bədəl, mətbû'unu izah etmək və qüvvətləndirmək kimi səbəblərdən gətirilən və irab baxımından mətbû'u ilə uzlaşan tabidir. Bədəldən əvvəl gələn və bədəlin irabını alan kəlməyə mubdəlun minh (المُبْدَلُ مِنْهُ) deyilir” [2, s. 365].

“İbn əl-Hacibin “مقصود بما نسب إلى المتبوع” kəlamını şərh edən Raziyə görə bu cümlə ilə təkid, vəsf və ətful-bəyan bədəlin tərifinin xaricinə çıxmışdır” [şəkil 2]. Həmçinin “دُونَهُ” sözü də “ətfun-nəsax” yenə müsənnif tərəfindən bu tərifdən çıxarılmışdır. Çünki “ətfun-nəsax”ın tərifinə görə “tabi” ilə “mətbû'u” bərabərdir, bədəl isə mətbû'usuzdur.

Raziyə görə yuxarıdakı ifadələr bu cümlənin “جاءني زيد بل عمرو: Zeyd xeyir/ əksinə Əmr gəldi” misalı kimi deyildir. Bədəl ilə mubdəlun minh arasındakı nisbətdən murad birincisi deyil, ikincisi yəni, bədəldir. Bədəl ilə “ətfun-nəsax” mənaya dəlaləti istiqamətindən bir-birinə oxşayır. Buradan görüldüyü kimi məqsud (nəzərdə tutulan) ikinci olmasına rəğmənlə cümlə bədəl deyil, “ətfun-nəsax”dır.

Tədqiqatçı Amanmırat Yazquliyev deyir [8, s.121-122]:

“İbn Hacib mövzunu yazarkən mərifə bir kəlmədən nəkirə bir kəlməni bədəl olunması halında nəkirə kəlməni bir sifətlə xarakterizə olunmasının gərəkliliyini göstərmişdir: Məsələn,

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَه لِنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَازِبَةً خَاطِئَةً

Yox, yox! Əgər son qoymasa, and olsun ki, biz onu kəklindən yapışdırıb cəhənnəmə sürükləyəcəyik. Özü də yalançı, günahkar kəkilindən! (Ələq surəsi/ ayə 15,16).

ayəsində görüldüyü kimi نَاصِيَةً “kəkil” kəlməsi كَازِبَةً “yalançı” sifəti ilə xarakterizə olunmuşdur. Buna qarşılıq olaraq Əbu Əli əl-Farisi əgər bədəlun minhdə olmayan bir mənənin ortaya çıxmasına səbəb olarsa mövzunun təsvirinin tərk edilə biləcəyini göstərmiş və

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَى.

“Çünki sən müqəddəs vadi Tuvadasan”

ayəsini nümunə vermişdir. Ancaq ayədə طَوَى kəlməsinin واد kəlməsinə bir xüsusi ad olaraq gəlməməsi tələb olunur. Çünki bu təqdirdə artıq mərifədən mərifə bədəl olacağı üçün burada hər hansı bir əngəl əsas məsələ deyil. Buna görə də əl-Farisi طَوَى kəlməsinə الطَّيِّ “qatlamaq” kökündən törəyən bir isim olaraq qiymətləndirmiş və bunu حُطْمَ “doymayan kişi” kəlməsinə bənzətmişdir. İndi buna görə yenidən mənəlandırısaك الواد kəlməsi sanki iki dəfə müqəddəsdir, yəni müqəddəsliyi iki dəfə qalxmış bir yer olmaqdadır. Əl-Astarabadi əl-Farisinin bu görüşünə aşkar şəkildə dəstək verir”.

Nəticə

Məşhur nəhv alimi Radiyyuddin əl-Astarabadinin “Şərhu Radi ələl-Kafiyə fi ilmin-nəhv val-irab” (“Razinin “kafiyə”yə sintaktik baxımdan şərh”) adlı əsərinin “məcrurat” bölməsində mudafun ileyhi, izafət, əsməul-sittə, tavabi, sifət (nəat), təkid və onun növləri, bədəl, ətf, ətful-bəyan adlı qrammatik mövzular verilmişdir. Əsərin bu bölməsində də qrammatik izahatlar ətraflı və aydın bir şəkildə izah edilir. Razi əl-Astarabadi İbn əl-Haciblə yanaşı Sibəveyhi, əl-Əxfəş, əl-Farisi, əz-Zəməxşəri, əl-Mubərrid, əl-Fərra, əl-Kisai, Əbu Əli əs-Səa kimi məşhur qrammatiklərin də fikirlərinə

toxunaraq, onları çox rahatlıqla tənqid edərək cavab verir. Adı çəkilən alimlərə məxsus görüşlərə dəstək verdiyini və ya rədd etdiyini sitat gətirdiyi nümunələrlə aydınlıq gətirir. İbn əl-Hacibin və həmçinin özünün də söylədiyi tərifləri zikr etdikdən sonra, səbəblərini də aşkar formada izah edir.

Bağdad qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, dilçi alim Razi əl-Astarabadinin “Şərhu Radi aləl-Kafiyə fi ilmin nəhv val-irab” (“Razinin “kafiyə”yə sintaktik baxımdan şərh”) əsəri nəhv elmini maraqla öyrədən bir əsər olmaqla ərəb dilçiliyində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Başçı A. Şərhu'r-Radi ale'l-Kâfiye ve Şərhu İsâm 'ale'l-Kâfiye adlı nahiv eserlerinin metodolojik açıdan mukayesesi. Bursa: Ekin basım yayın dağıtım, 2021, 406 s.
2. Çörtü M.M. Arapça dilbilgisi-Nahiv. İstanbul: M.Ü. İlahiyat fakültesi Vakfı Yayınları, 2005, 454 s.
3. Əl-Astarabadi R. Şərhu Radi aləl-Kafiyə fi ilmin-nəhv val-irab. II cildə, I cild. 1268 h.q. AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu. Şifr:D-44/264, 94 s.
4. Məmmədəliyev. V.M. Ərəb dilçiliyi, ali məktəb dərslisi. Bakı: Maarif, 1985, 288 s.
5. Vəliyeva, K. “Təsirlik halda işlənən cümlə üzvləri (mənsubat) və “Şərhu-Kafiyə” əsərində Radiyyuddin Əl-Astarabadinin bu haqda fikirləri” // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərlər jurnalı (ictimai və humanitar elmlər seriyası). 2024, cild 20, № 1, s. 262-267.
6. Vəliyeva K. Nəhv alimi Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadinin “Şərhu Radi alə əl-Kafiyə fi ilmin nəhv va irab” əsəri haqqında bəzi dilçilərin mülahizələri // “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2022, № 3, s. 101-107.
7. Yanık N. H. Kafiyə tercümesi. İstanbul: Muallim neşriyat, 2016, 166 s.
8. Yazquliyev A. Esterabadi ve Şərhu-kafiyesi işığında nahiv ilmindeki yeri. Bursa, 2005, 160 s.